

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY

ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ

НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году
Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2024, № 3

ISSN
2181-418X

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Подписано в печать 20.11.2023.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Ахмедов Р.М.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Казахстан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Мавлянов З.И.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Неъматов Ж.М.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўрақулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодидулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)

SURMANING TIBBIYOTDAGI AHAMIYATI VA MAHALLIY XOM ASHYOLARDAN TAYYORLASH TEXNOLOGIYASI.

Jalilova F.S,

Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro davlat tibbiyot instituti Farmakologiya kafedrası assistenti

Annotatsiya: Shifokorlar allaqachon inson ko'zlarining holati va salomatligi o'rtasida bog'liqlik borligini aniqlashgan. Agarda ko'zlar hira tortsa, demak inson organizmini mustahkamlashga ehtiyoji bordir. Demak, ko'zlarning sog'lomligi inson organizmining irsiy holati, yashash tarzi, turli kasalliklar bilan shikastlanishi va to'g'ri parvarish qilinishiga bog'liqdir. Ko'p hollarda ayollar ko'zlarning yanada yorqinroq ko'rinishi uchun turli xil kosmetika vositalarni qo'llashni boshlaydilar va ushbu vositalarning tabiiysini tanlashda qiynalib ko'z muammosiga (allergiya, yiringlash, yallig'lanish) va ko'z atrofida ajinlar paydo bo'lishiga olib keladigan noxush holatlarga duch kelishadi. Bugungi kunda dunyoda milliondan ortiq ko'zlarni bo'yovchi vositalar qo'llaniladi. Biroq O'zbekistonda tabiiy ishlab chiqarishga tavsiya etilganlari yo'q. Buni hisobga olib biz O'zbekistondagi tabiiy mahalliy xom ashyolar asosida ko'rish qobiliyati va ko'z gigienasi uchun foydali surma tarkibi va texnologiyasi ishlab chiqib, uni standartlashni o'z oldimizga maqsad qilib qo'ydik.

Kalit so'zlar: *Surma, Kohl, hayvon yog'i, ko'z, kiprik, sterillangan paxta, kukun.*

Аннотация: Медиками уже установлена связь между состоянием глаз человека и здоровьем. Если глаза слепнут, значит, необходимо укрепить организм человека. Поэтому здоровье глаз зависит от генетического состояния организма человека, образа жизни, поражения различными заболеваниями и правильного ухода. Во многих случаях женщины начинают использовать различные косметические средства, чтобы глаза выглядели ярче, и им сложно выбрать натуральные, что приводит к проблемам с глазами (аллергия, нагноения, воспаления) и морщинам вокруг глаз, с которыми они сталкиваются неприятными ситуациями. привести к Сегодня в мире используется более миллиона красителей для глаз. Однако рекомендуемых продуктов для натурального производства в Узбекистане нет. Принимая это во внимание, мы разработали в Узбекистане полезный скользящий состав и технологию для зрения и гигиены глаз на основе натурального местного сырья и поставили перед собой цель его стандартизировать.

Ключевые слова: *Сурьма, Коль, животный жир, глаз, ресница, стерилизованная вата, порошок.*

Abstract: Doctors have already established a connection between the state of human eyes and health. If the eyes are dazzled, it means that there is a need to strengthen the human body. Therefore, the health of the eyes depends on the genetic condition of the human body, lifestyle, damage by various diseases and proper care. In many cases,

women start using various cosmetic products to make their eyes look brighter, and it is difficult to choose the natural ones, which leads to eye problems (allergy, suppuration, inflammation) and wrinkles around the eyes. they face unpleasant situations that lead to Today, more than a million eye colorants are used in the world. However, there are no recommended ones for natural production in Uzbekistan. Taking this into account, we have developed a useful sliding composition and technology for eyesight and eye hygiene based on natural local raw materials in Uzbekistan, and set ourselves the goal of standardizing it.

Key words: *Antimony, Kohl, animal fat, eye, eyelash, sterilized cotton, powder.*

Kirish. Ko'zlar tashqi va ichki dunyo o'rtasidagi muhim aloqadir. Kajal ko'plab sabablarga ko'ra kiyiladi, shu jumladan urf-odatlar, obodonlashtirish, "yomon ko'z" dan saqlanish uchun. Bu keng tarqalgan e'tiqodga ko'ra tibbiy jihatdan ko'zlar uchun foydalidir va surma qo'yish sunnat, an'anaviy islom dinining xulq-atvor qoidalariga ko'ra ham rag'batlantiriladi. Surma — go'zallikning tabiiy siri. Kosmetika va parfyumeriya vositalaridan qadim zamonlardan buyon foydalanilib kelinadi. "Surma" so'zi turkcha "syurme" so'zidan kelib chiqqan bo'lib, "surish", "ko'z", qoshlarni qoraytirish" ma'nolarini anglatadi. U nafaqat ko'zlarga ifodalilik bag'ishlab, ularning chiroyiga urg'u beribgina qolmay, balki ko'rish qobiliyati va ko'z gigienasi uchun ham juda foydali hisoblanadi. Surma ko'zlarni mustahkamlash uchun chaqaloqlarga ham suriladi, shuningdek, yomon ko'zdan asrash vositasi sanaladi. Surma quruq yoki turli yog'lar qo'shilgan suyuq shaklda bo'lishi mumkin [1,2,22,23]. Ko'p yillar avval ko'z uchun surma faqat badavlat ayollarning go'zallik vositasi hisoblangan. Uni xarid qilish oson bo'lmagan, sababi u uzoq mamlakatlardan keltirilib, narxi ham anchagina qimmat bo'lgan. Zamonaviy kosmetika dunyosi ushbu vositadan cheklovlarisiz foydalanish imkonini beradi. Har kuni uyquga yotishdan avval ko'zlarimizga surma surtib yotsak ko'z nurini oshiradi [3, 25,26].

Surma (koxl, kayal, kadjal, kudjal) - Kohl (khur, kuhl, kahal, kohol, kajal) Arabiston yarim oroli ayollari bo'yanish uchun ko'z ichi qovoqlari, ko'z rangi va ko'zni davolash uchun foydalanadigan qora moddadir. Yaqin Sharqda surma konyuktivit va boshqa ko'z kasalliklarini davolashda qo'llaniladi, ko'zning shilliq qavatining tirnash xususiyati yo'qotadi va ba'zi hollarda antiallergik vosita sifatida ishlatiladi. Surma kirpiklarga zarar bermaydi, aksincha, ularni mustahkamlaydi, ularning o'sishiga yordam beradi. Surma ko'zni yorqinroq, katta qiladi va kasalliklardan himoya qiladi. Cho'l sharoitida qora rang issiq quyoshga qarshi kurashishga yordam beradi, shuning uchun Sharqda nafaqat ayollar, balki erkaklar ham surmadan foydalanadilar [4,27,28].

Surmadan foydalanish foydalidir va tijorat kosmetikasidan farqli o'laroq, u kamroq "sun'iylik" taassurotini qoldiradi, chunki u hatto kirpiklarning eng ildizlarida ham ko'z qovoqlarini bo'yash uchun ishlatilishi mumkin, shunda terining shilliq qavati oq qolmaydi. Ko'zlarni tirnash xususiyati yo'q. Yog' yordamida surmani yanada

shakllantirish maqsadga muvofiqdir, masalan, bodom yoki kastor yog'i, bu kirpiklar va ko'z qovoqlarini parvarish qilish uchun ajoyib qo'shimcha bo'ladi [5,29,30,31].

Dorivor maqsadlarda kechasi surmani ko'z qovoqlariga qoldirishingiz mumkin. Surma har kuni ishlatilishi mumkin. Bir marta surma ishlatgan ko'plab ayollar, keyin kamdan-kam hollarda o'zlarining avvalgi kosmetikasiga qaytadilar. Har yili o'z sog'lig'iga e'tibor beradigan tobora ko'proq ayollar surmadan foydalanishni boshlayadilar. Hayvon yog'iga asoslangan ko'zlar uchun surma ko'zlar va qoshlarning yorqin sharqona bo'yanishi uchun juda yaxshi. Ingredientlar qo'llashdan oldin yaxshilab aralashtiriladi, surma bir tekis yumshoq tuzilishga ega [9,10,11]. Hayvon yog'i ko'z qovoqlari terisini oziqlantiradi va bo'yanish uchun namlik beradi, ko'zlar katta va chiroyli bo'ladi, jonli porlash ko'rinishga jonlilik qo'shadi. Shuningdek ushbu vosita kirpiklarni ham oziqlantiradi. Kunduzgi bo'yanish chiroyli, yorqin, to'yingan, tarqalmasdan ko'rinishning namligining ta'siri. Ayniqsa, kechalari terapevtik maqsadlarda foydalidir [6, 12, 13, 14].

Material va usullar: Surma asosan sog'lom, yirik shoxli chorva moli iligidan tayyorlanadi. Buning uchun bizga ikki dona sirli idish, sterillangan paxta va yirik shoxli chorva molining iligi kerak bo'ladi. Avvalo iligni sirli idishga solib o'rtacha olovda eritildi [7,15,16,17]. Eritilgan iligni maxsus dokali filtdan o'tkazib tozalab olindi. Sterillangan paxtadan pilig tayyorlab, ushbu piligni eritilgan ilig bilan shimdirildi. Filtrlab olingan ilig maxsus sirli idishga solindi, uning ichiga esa tayyorlab qo'ygan paxtali pilik joylashtirildi va uni olov bilan yoqildi. Paxtali pilik bir uchidan sekin yonishni boshlagach idishning ustidan sirli idishni havo kiradigan holatda teskari qilib yopiladi. Iligning hammasi yonib tugaguncha qo'yiladi [8,18,19,20]. Ushbu jarayon paytida ilik paxtali pilik orqali asta-sekin yonib tepasidagi sirli idishga to'planadi. Ilikning hammasi yonib bo'lgach sirli idishdagi tayyor bo'lgan surma qirib, yig'ib olinadi. Kechasi ko'zni surma bilan bo'yash ko'rinishni yaxshilaydi, kirpiklarning o'sishiga yordam beradi va ko'z sekretsiasini ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ko'z charchoqlarini mukammal darajada yo'qotadi va ko'zlarni tozalaydi. Ko'zlar tabiiy rangli bo'yalgan, u yanada to'yingan va yorqinroq bo'ladi. Kundalik foydalanish mumkin. Surmaning kontrendikatsiyasi va yaroqlilik muddati yo'q, u ko'pincha quruq kukun shaklida qo'llaniladi. Sovun, ko'pikli tozalagichlar yoki moy bilan osongina chiqariladi. [34,35,36,37,37,39,40,41,42].

Xulosa: O'rganilgan tadqiqot natijasida yirik shoxli chorva molining iligidan surma tayyorlash texnologiyasi ishlab chiqildi. Ushbu vosita har kechqurun ko'zga surilganda ko'rinishni yaxshilaydi, kirpiklarning o'sishiga yordam beradi, ko'z sekretsiasini yaxshilaydi, ko'z charchoqlarini mukammal darajada yo'qotadi, ko'zlarni tozalaydi. Shuningdek, kosmetsevtik tabiiy vosita sifatida kundalik foydalanishga tavsiya etiladi. Qo'llanilishi esa surma kukuni kirpik o'sishi chizig'i bo'ylab maxsus tayoq bilan suriladi, faqat tashqi foydalanish uchun qo'llaniladi. Ishlab chiqilgan surma milliy kosmetsevtik vositalar sonini ko'payishiga olib kelib, kelajakda xalqimizni mahalliy kosmetik vositalarga bo'lgan talabini qondiradi.

Adabiyotlar.

1. T. Srikanth, S. S, Hussien, A. Anand, S.G. Vasantharaju, Sandeep, Der Pharmacia Lettre 3 (2011) 334-341.
2. Parry C, Eaton J. Kohl: A lead- hazardous eye makeup from the third world to the first world. Environmental Health Perspectives 1991; 94: 121-123.
3. Shastri Ambika Dutt. Hindi Commentary, Susruta Samhita, vol. II, Chaukhamha Publications, New Delhi 2009; 1-108.
4. B.C Stone, Micronesica 6 (1970) 1-659.
5. R. Govindarajan, Vijaykumar M, Pushpangadan P. Antioxidant approach to disease management and the role of Rasayan herbs of Ayurveda; Journal of Ethnopharmacology, 2005; 99: 165-178.
6. The Ayurvedic Formulary of India, Part –II, Department of Indian System of Medicine and Homeopathy, New Delhi, 2002.
7. DP. Singh, Govindarajan R, Rawat AKS. High Performance Liquid Chromatography as a tool for the Chemical Standardisation of Triphala – an Ayurvedic Formulation, Phytochemical Analysis, 2008;19: 164-168.
8. KN. Mahajan, Singhal AK, Vadnere GP; Investigation on anti-cataract activity of Triphala ghrita, E-journal of chemistry, 2011; 8(3): 1438-1443.
9. <https://www.stylecraze.com/articles/benefits-of-rosewater-for-eyes/#gref>
10. WHO. Quality Control Methods for Medicinal Plants Materials. Geneva, 1998, p. 1115
11. J.B. Harborne, Phytochemical methods: A Guide to Modern techniques of plants Analysis. Chapman and Hall London, UK. 1998.
12. Jalilov, F. S., Pulatova, L. T., Jalilova, F. S., & Sharipova, O. Z. Meliboyeva Sh. Sh. Analysis of sertraline from biological fluids by thermal desorption surface-ionizing spectroscopy. The Pharma Innovation Journal.-2020, 9(6), 603-606.
13. Исхакова, С. С., Хасанов, У., Жалилов, Ф., & Жалилова, Ф. (2019). ТЕРМОДЕСОРБЦИОННАЯ ПОВЕРХНОСТНО-ИОНИЗАЦИОННАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ: ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНОЕ ОБНАРУЖЕНИЕ СЛЕДОВЫХ КОЛИЧЕСТВ СИНТЕТИЧЕСКИХ КАННАБИНОИДОВ–ПРОИЗВОДНЫХ ИНДАЗОЛА В КУРИТЕЛЬНЫХ СМЕСЯХ. УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В ФАРМАЦІЇ, 222.
14. Джалилова, Ф. С., Джалилов, Ф. С., & Мусаева, Д. М. (2009). КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ТРАМАДОЛА В КРОВИ И ЕГО ИНТЕРПРЕТАЦИЯ. Biological Psychiatry, 34(7), 1357-1358.
15. Jalilova, F. S. (2022). ANALYSIS OF TRAMADOL IN BIOLOGICAL OBJECTS IN FORENSIC CHEMISTRY PRACTICE. Thematics Journal of Chemistry, 6(1).
16. Жалилов, Ф. С., Зокирова, Г. Р., Мустафаев, У. Г., Бекчанов, Б. С., Жалилова, Ф. С., & Пулатова, Л. Т. (2019). Определение сертралина из крови методом тонкослойной хроматографии. Вестник науки и образования, (23-1 (77)), 108-110.

17. Муродова Н.А., Юлдашева Ш.Х., Жалилова Ф.С., Норова Х.У., Жалилов Ф.С. Количественное определение содержания микро- и макроэлементов методом ISP МС в плодах индийского граната. Управління якістю в фармації: матеріали XIII наук.-практ. конф., м. Харків, 17 трав. 2019 р. Х.: НФаУ, 2019. С. 180-181.
18. Болтаев, М. М., & Мелибоева, Ш. Ш. к., Джалилов, ФС, Юлдашева, ДХ, Джалилова, ФС, & Самадов, БШ (2022). ПРИМЕНЕНИЕ БРОККОЛИ И ПРОРОСТКОВ БРОККОЛИ В ПРОФИЛАКТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ РАЗЛИЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ. Журнал химии товаров и народной медицины, 1(4), 242-254.
19. Самадов, Б. Ш., Джалилов, Ф. С., Юлдашева, Д. Х., Джалилова, Ф. С., Болтаев, М. М., & Мелибоева, Ш. Ш. к.(2022). ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТЕНИЯ MOMORDICA CHARANTIA L, ПРИМЕНЯЕМОГО В НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЕ. Журнал химии товаров и народной медицины, 1(4), 134-161.
20. Самадов Б. Ш., Жалилова Ф. С., Жалилов Ф. С. ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПЛОДЫ “MOMORDICA CHARANTIA L” ВЫРАЩЕННОГО В УСЛОВИЯХ БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН. Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної internet-конференції «Сучасні досягнення фармацевтичної технології». Харків, НФаУ. Редакційна колегія. – 2021. – С. 3-7.
- 21.3. Б.Ш. Самадов, Ф.С. Жалилова, Ф.С. Жалилов, Н.А. Муродова., Фармакологическая свойства и химический состав лекарственного растительного сырья “Momordica Charantia L”. Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції. Харків, НФаУ, 2020. С. 426-430.
- 22.4. Самадов, Б. Ш., Жалилова, Ф. С., Жалилов, Ф. С., & Муродова, Н. А. (2020). ФАРМАКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОЙСТВА И ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ “MOMORDICA CHARANTIA L”. Новый день в медицине. Научно-реферативный, духовно-просветительский журнал, 1, 29.
23. Самадов, Б. Ш., Жалилов, Ф. С., & Жалилова, Ф. С. (2020). ВЫРАЩИВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТЕНИЯ «MOMORDICA CHARANTIA L» В УСЛОВИЯХ БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ. Вестник науки и образования, (21-1 (99)), 92-98.
24. Самадов, Б. Ш., Жалилов, Ф. С., Жалилова, Ф. С., & Шарипова Э.М. (2021). ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ЛЕКАРСТВЕННОГО СЫРЬЯ “MOMORDICA CHARANTIA L”, ВЫРАЩИВАННОГО В УСЛОВИЯХ БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН. Вестник науки и образования, (15-1), 106-110.
25. Samadov, B. S., Jalilova, F. S., Ziyaeva, D. A., Sharipova, D. S., Ozodova, N. X., & Norova, H. U. & Kudina, OV (2020). Pharmacological properties and chemical composition “Momordica charantia l.

- 26.20. Самадов, Б. Ш. (2020). Жалилов Фазлиддин Содикович, Жалилова Феруза Содиковна. ВЫРАЩИВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТЕНИЯ «MOMORDICA CHARANTIA L» В УСЛОВИЯХ БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ. Вестник науки и образования, (21-1), 99.
27. Самадов, Б. Ш. (2020). Жалилов Фазлиддин Содикович, Жалилова Феруза Содиковна. ВЫРАЩИВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТЕНИЯ «MOMORDICA CHARANTIA L» В УСЛОВИЯХ БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ. Вестник науки и образования, (21-1), 99.
28. Samadov, B. S., Jalilova, F. S., & Jalilov, F. S. (2022). COMPOSITION AND TECHNOLOGY OF COLLECTION OF INDIAN POMEGRANATE OBTAINED FROM MEDICINAL PLANT RAW MATERIALS. Редакційна колегія, 40.
29. Samadov, B. S., Jalilova, F. S., & Jalilov, F. S. (2022). ANALYSIS OF THE COMPONENTS OF THE COLLECTION OF MEDICINAL PLANT RAW MATERIALS OF INDIAN POMEGRANATE. Редакційна колегія, 43.
30. Samadov, B. S., Jalilova, F. S., & Jalilov, F. S. (2022). PROSPECTS FOR OBTAINING DOSAGE FORMS BASED ON MOMORDICA CHARANTIAL. Редакційна колегія, 37.
31. Samadov, B. S., Jalilova, F. S., & Jalilov, F. S. (2022). PROSPECTS FOR OBTAINING DOSAGE FORMS BASED ON LOCALIZED INDIAN POMEGRANATE. Редакційна колегія, 169.
32. Самадов, Б. Ш., Джалилов, Ф. С., Юлдашева, Д. Х., Джалилова, Ф. С., Болтаев, М. М., & Мелибоева, Ш. Ш. к. (2022). ПРИМЕНЕНИЕ В НАРОДНЫЕ МЕДИЦИНЫ ПЛОДЫ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТЕНИЯ MOMORDICA CHARANTIA L. Журнал химии товаров и народной медицины, 1(4), 117–133. <https://doi.org/10.55475/jcgtm/vol1.iss4.2022.76>
33. Самадов, Б. Ш., Джалилов, Ф. С., Юлдашева, Д. Х., Джалилова, Ф. С., Болтаев, М. М., & кизи Мелибоева, Ш. Ш. (2022). XALQ TABOVATIDA ISHLATILADIGAN MOMORDICA CHARANTIA L DORIVOR O'SIMLIGINING KIMYOVIY TARKIBI. Журнал химии товаров и народной медицины, 1(4), 134-161. DOI: <https://doi.org/10.55475/jcgtm/vol1.iss4.2022.86>
34. Samadov, B. S., Jalilova, F. S., & Jalilov, F. S. (2022). PROSPECTS FOR OBTAINING DOSAGE FORMS BASED ON MOMORDICA CHARANTIA L. Scientific progress, 3(8), 29-32.
35. Samadov, B. S., Jalilova, F. S., & Jalilov, F. S. (2022). PROSPECTS FOR OBTAINING DOSAGE FORMS BASED ON LOCALIZED INDIAN POMEGRANATE. Scientific progress, 3(8), 33-41.
36. Samadov, B. S., Jalilova, F. S., & Jalilov, F. S. (2022). COMPOSITION AND TECHNOLOGY OF COLLECTION OF MOMORDICA CHARANTIA L OBTAINED FROM MEDICINAL PLANT RAW MATERIALS. Scientific progress, 3(8), 42-48.
37. Samadov, B. S., Jalilova, F. S., & Jalilov, F. S. (2022). ANALYSIS OF THE COMPONENTS OF THE COLLECTION OF MEDICINAL PLANT RAW

- MATERIALS OF MOMORDICA CHARANTIA L. Scientific progress, 3(8), 49-57.
38. Samadov, B. S., Zhalilov, F. S., & Zhalilova, F. S. (2022). HYPOLIPIDEMIC ACTIVITY OF THE MEDICINAL PLANT MOMORDICA HARANTIA. Medical Scientific Bulletin of Central Chernozemye (Naučno-medicinskij vestnik Central'nogo Černozem'â), (89), 57-69.
39. Самадов, Б. Ш., Джалилов, Ф. С., & Джалилова, Ф. С. (2022). MOMORDICA CHARANTIA L DORIVOR O'SIMLIGINING ANATOMIK TUZILISHI. Журнал химии товаров и народной медицины, 1(5), 123-149. <https://doi.org/10.55475/jcgtm/vol1.iss5.2022.109>
40. Samadov, B. S., Jalilov, F. S., Yuldasheva, D. H., Jalilova, F. S., Boltayev, M. M., & qizi Meliboyeva, S. S. APPLICATION IN FOLK MEDICINE FRUITS OF THE MEDICINAL PLANT MOMORDICA CHARANTIA L.
41. Samadov, B. S., Jalilov, F. S., Yuldasheva, D. H., Boltayev, M. M., & qizi Meliboyeva, S. S. THE CHEMICAL COMPOSITION OF THE MEDICINAL PLANT MOMORDICA CHARANTIA L USED IN TRADITIONAL MEDICINE.
42. Jalilova F. S., Yuldashev Z.A., Jalilov F. S., Nazarov B.B DEVELOPMENT OF CONDITIONS FOR TRAMADOL ANALYSIS BY THE METHOD OF THERMODESORPTION SURFACE-IONIZING SPECTROSCOPY. «Тиббиётда янги кун» 2 (34/1) 2021.